

KONSTRUKSI KONSEP KOMBINATORIKA MELALUI MEDIA SERULING BAMBU

Wayan Sauri Peradhayana

STIMIK STIKOM Indonesia, Denpasar
sauri.peradhayana@stiki-indonesia.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi konsep kombinatorika melalui penggunaan media seruling bambu. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan secara runut yakni menemukan masalah, merumuskan masalah, studi pustaka, analisis data dan pemecahannya serta pengambilan keputusan dan penarikan simpulan. Data yang dikumpulkan adalah pola penutupan lubang pada seruling bambu. Selanjutnya data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis sehingga didapatkan generalisasi dari konsep kombinatorika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan analisis pola Konstruksi Konsep Kombinatorika melalui Media Seruling Bambu didapatkan generalisasi sebagai berikut. Pertama misalkan jari yang digunakan adalah r jari dan lubang yang ada adalah n lubang, maka banyak cara menutup lubang tersebut adalah C_r^n . Kedua misalkan jari yang digunakan adalah r jari, kubang teratas adalah k , banyak nada sama yang dihasilkan adalah C_{r-k+1}^{6-k} . Banyak nada berbeda yang dapat dihasilkan adalah $r + 1$ nada.

Kata Kunci: Konsep Kombinatorika, Seruling Bambu, Media

Abstract

This study aims to determine the combinatoric concept construction through the use of bamboo flute media. To achieve this goal, the methods used sequentially are finding problems, formulating problems, studying literature, analyzing data and solving them and making decisions and conclusions. The data collected is a pattern of hole closure on a bamboo flute. Next, the data collected in this study were analyzed to get a generalization from the combinatoric concept. The results of the combinatoric concept construction research through Bamboo Flute Media obtained the following generalizations. First suppose that the finger used is r finger and the hole is n hole, then many ways to close the hole are C_r^n . Second suppose the finger used is finger r , the top hole is k , many of the same notes produced are C_{r-k+1}^{6-k} . Many different tones that can be produced are $r + 1$ tones.

Keywords: Combinatoric Concept, Bamboo Flute, Media

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kombinatorika atau lebih dikenal sebagai ilmu peluang merupakan salah satu materi matematika yang sulit dipelajari pada tingkat sekolah menengah. Pada proses belajar mengajar, penanaman konsep peluang

sering menggunakan koin atau dadu dalam proses belajar mengajar. Namun apabila sudah menyangkut permasalahan yang lebih kompleks, maka peluang sebuah kejadian membutuhkan pemahaman yang lebih. Dasar dari peluang adalah kaedah pencacahan. Kaedah pencacahan yang dimaksudkan adalah menuliskan semua kemungkinan yang

DOI : 10.5281/zenodo.7367365

dapat terjadi dari suatu kejadian. Misalnya ada berapa bilangan tiga angka yang dibuat dari bilangan 1,2,3? Maka angka yang mungkin adalah 123, 132, 213, 231, 312 dan 321. Berarti ada 6 kemungkinan bilangan 3 angka yang dapat dibuat. Lebih lanjut lagi apabila pertanyaan menyangkut urutan bilangan. Siswa mulai mengalami kesulitan. Siswa juga sering susah membedakan antara kombinasi dan permutasi. Pemahaman konsep yang kurang mengenai kombinasi dan permutasi membuat siswa terkadang kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu terobosan dalam penanaman konsep kombinatorika. Terobosan yang dimaksudkan adalah dapat menggambarkan budaya nasional dan menjadikan unsur budaya sebagai bahan rujukan dalam mengkonstruksi konsep matematika. Penelitian yang dilakukan Robia Astuti (2017) dengan judul “Analisis *Learning Obstacles* Mahasiswa Dalam Mempelajari Materi Kombinatorial”, mendapatkan kesimpulan yaitu telah ditemukan jenis-jenis kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal kombinatorial, diantaranya yaitu: a) kesalahan dalam menerima informasi untuk menyatakan ulang sebuah konsep; b) kesalahan yang berhubungan dengan konsep dalam mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya) serta mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep yaitu mampu mengkaji mana syarat perlu dan mana syarat cukup yang terkait dengan suatu objek; c) kesalahan yang berkaitan dengan perhitungan (operasi) dan prosedur; dan d) kesalahan dalam mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah, yaitu mampu menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis sebagai suatu algoritma pemecahan masalah.

Ilmu yang sedang berkembang saat ini adalah etnomatematika. Etnomatematika menekankan pada bagaimana budaya dan matematika terintegrasi. Matematika dan budaya dapat berjalan sinergis. Salah satunya

adalah bagaimana memanfaatkan seruling bambu dalam penanaman konsep kombinatorika. Seruling bambu merupakan alat musik tiup tradisional yang terdapat di seluruh Indonesia. Suling bambu kas alat musik tiup yang dapat mengeluarkan nada-nada merdu. Zaman dahulu suling bambu digunakan sembari menggembala ternak. Meskipun zaman semakin modern, eksistensi musik tradisional tetap ada. Namun di beberapa tempat musik tradisional mulai ditinggalkan. Di beberapa tempat malahan semakin dikenal lewat karya-karya seni. Upaya untuk menjaga musik tradisional tetap eksis adalah kembali memperkenalkannya pada siswa. Khusus mengenai seruling bambu atau populer disebut suling bambu, penggunaan seruling bambu dapat digunakan sebagai penanaman konsep kombinatorika. Ide dasarnya adalah melalui semua kemungkinan cara menutup yang ada saat memainkan suling bambu. Menutup lubang seruling dapat menghasilkan berbagai nada. Secara perlahan akan ditemukan konsep kombinatorika dari cara menutup lubang seruling tersebut. Konsep kombinatorika dapat dikonstruksi melalui media seruling bambu. Erika Laras Astutiningtyas, Andhika Ayu Wulandari, Isna Farahsanti (2017) dalam penelitian yang berjudul “Etnomatematika Dan Pemecahan Masalah Kombinatorik”, *mengungkapkan bahwa* mahasiswa yang memperoleh perkuliahan dengan pendekatan Etnomatematika memperoleh skor kemampuan pemecahan masalah yang lebih tinggi dari pada perkuliahan dengan pendekatan langsung.

Penelitian Ulfa Madjid (2012) dengan judul “*Suling Boloji*’ Sebagai Alat Musik Tradisional Suku Rongkong Luwu Utara: Suatu Tinjauan Organologi”, mengungkapkan bahwa Hasil penelitian tentang *Suling Boloji*’ sebagai alat musik tradisional suku Rongkong Luwu Utara: alat musik tradisional *Suling Boloji*’ merupakan suatu produk budaya yang lahir dari kehidupan masyarakat yang secara turun-temurun diwariskan. Alat musik *Suling Boloji*’ dikenal luas oleh masyarakat Rongkong. Banyak masyarakat yang mampu

DOI : 10.5281/zenodo.7367365

memainkan serta membuatnya terutama para orang tua yang masih peduli terhadap perkembangan alat musik dan kesnian di Rongkong Luwu Utara. Dengan adanya *Suling Boloji* dapat mengembangkan pemahaman masyarakat tentang proses pembuatan serta mengapresiasi masyarakat tentang kesenian di Luwu Utara pada umumnya dan Rongkong pada khususnya.

Memang terdapat banyak cara lain untuk mengkonstruksi konsep kombinatorika. Antara lain bagaimana sekelompok siswa dipilih sebagai pengurus kelas, bagaimana sekelompok bilang dipilih agar mendapatkan pola. Peneliti mencoba menggunakan unsur budaya dalam matematika agar siswa lebih tertantang. Ide dasarnya adalah yang pertama berapa kemungkinan cara menutup lubang pada seruling, yang kedua adalah berapa kombinasi nada yang bisa dihasilkan dari cara menutup seruling tersebut. Tujuannya tiada lain adalah siswa dapat memahami konsep dengan jalannya sendiri, siswa dapat mengetahui berapa kombinasi nada yang mungkin terjadi, yang ketiga siswa akan memainkan seruling dan mencoba mengkombinasikan nada yang pas, keempat kecintaan terhadap budaya akan meningkat. Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti mengangkat judul “Konstruksi Konsep Matematika melalui Media Seruling Bambu”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yakni bagaimana konstruksi konsep kombinatorika melalui penggunaan media seruling bambu?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi konsep kombinatorika melalui penggunaan media seruling bambu.

METODE PENELITIAN

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan agar penelitian berjalan dengan lancar maka metode dan perancangan penelitian memegang peranan yang sangat penting sebab dengan metode penelitian akan diperoleh data yang lengkap untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Menemukan Masalah

Dalam tahap ini dicari dari permasalahan kontekstual mengenai konstruksi konsep kombinatorika melalui penggunaan media seruling bambu sebagai suatu masalah.

Merumuskan Masalah

Masalah yang dipilih harus “researchable” dalam arti masalah tersebut dapat diteliti, masalah perlu dirumuskan secara jelas, karena dengan perumusan yang jelas, penelitian diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel apa yang akan diukur dan apakah alat-alat ukur yang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan rumusan masalah yang jelas, akan dapat dijadikan penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Salah satu karakteristik formulasi pertanyaan penelitian yang baik yaitu pertanyaan penelitian harus clear. Artinya pertanyaan penelitian yang diajukan hendaknya disusun dengan kalimat yang jelas, artinya membingungkan (Fraenkel dan Wallen dalam Prahesty, 2011).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi konsep kombinatorika melalui penggunaan media seruling bambu? Konsep kombinatorika yang dimaksudkan adalah mencari pola berdasarkan masalah tertentu. Masalah yang diajukan berdasarkan penggunaan media suling bambu untuk mengkonstruksi konsep kombinatorika.

Studi Pustaka

Jurnal-jurnal penelitian merupakan laporan hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan sumber masalah, karena laporan penelitian yang baiknya tentunya mencantumkan rekomendasi untuk penelitian yang lebih lanjut, yang berkaitan dengan penelitian

DOI : 10.5281/zenodo.7367365

tersebut. Suatu penelitian sering tidak mampu memecahkan semua masalah yang ada, karena keterbatasan penelitian. Hal ini menuntut adanya penelitian lebih lanjut dengan mengangkat masalah-masalah yang belum dijawab. Selain jurnal penelitian bacaan lain seperti buku-buku juga dapat dijadikan sumber masalah.

Sumber Data

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dicermati dan dicatat pertama kalinya. Data sekunder merupakan data yang tidak di usahakan sendiri oleh peneliti tetapi diperoleh oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data diperoleh pencarian pola yang terjadi saat menutup lubang pada seruling bambu. Pola yang didapat dihubungkan dengan konsep asli agar dapat digeneralisasi.

Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dapat dilakukan dengan memadukan pola yang didapat dari penggunaan media seruling bambu serta teori-teori yang ada dalam buku dengan pengerjaan dengan cara lain. Penelitian ini merujuk bagaimana menemukan rumus umum pada konsep kombinatorika berdasarkan pola yang didapatkan dari media seruling bambu.

Pegambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilaksanakan setelah penelitian ini dilakukan.

Penarikan Simpulan

Dari sekumpulan analisis yang dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah simpulan, penarikan simpulan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Konsep Kombinatorika melalui Media Seruling Bambu

Langkah-langkah konstruksi konsep kombinatorika melalui media seruling bambu adalah sebagai berikut.

Kasus I

Diberikan sebuah seruling bambu dengan 6 lubang untuk meletakkan jari. Ada berapakah cara menutupnya jika digunakan

- a. dua jari
- b. tiga jari
- c. empat jari

Akan ditentukan pola yang terjadi dan generalisasi terhadap pola tersebut. Setiap lubang diberikan kode mulai dari paling dekat dengan posisi mulut yakni A, B, C, D, E dan F. Apabila lubang tidak tertutup, maka kode masih tetap di tulis. Apabila lubang tertutup, maka kode diganti dengan tanda “-”. Pola yang terjadi adalah sebagai berikut.

- a. Dua jari

Tabel 1. Pola Cara Menutup 6 Lubang Suling Bambu dengan 2 Jari

No.	Pola
1.	ABCD_ _
2.	ABC_E_
3.	ABC_ _F
4.	AB_DE_
5.	AB_D_F
6.	AB_ _EF
7.	A_CDE_
8.	A_CD_F
9.	A_C_EF
10.	A_ _DEF
11.	_BCDE_
12.	_BCD_F
13.	_BC_EF
14.	_B_DEF
15.	_ _CDEF

Berdasarkan pola yang terjadi, cara menutup 6 lubang dengan 2 jari adalah 15 cara. Cara tersebut bisa digeneralisasi dengan pola $15 = 5.3 = \frac{6.5}{2} = \frac{6.5.4.3.2.1}{4.3.2.1.2.1} = \frac{6!}{4!2!}$. Agar

DOI : 10.5281/zenodo.7367365

muncul unsur 6 dan 2 saja, maka $\frac{6!}{4!2!} = \frac{6!}{(6-2)!2!}$. Rumus tersebut dapat digeneralisasi dengan C_2^6 .

b. Tiga jari

Tabel 2. Pola Cara Menutup 6 Lubang Suling Bambu dengan 3 Jari

No.	Pola
1.	ABC_ _ _
2.	AB_D_ _
3.	AB_ _EF
4.	AB_ _ _F
5.	A_CD_ _
6.	A_C_E_ _
7.	A_C_ _F
8.	A_ _DE_ _
9.	A_ _D_F
10.	A_ _ _EF
11.	_BCD_ _
12.	_BC_E_ _
13.	_BC_ _F
14.	_B_DE_ _
15.	_B_D_F
16.	_B_ _EF
17.	_ _CDE_ _
18.	_ _CD_F
19.	_ _C_EF
20.	_ _ _DEF

Berdasarkan pola yang terjadi, cara menutup 6 lubang dengan 3 jari adalah 20 cara. Cara tersebut bisa digeneralisasi dengan pola $20 = 5.4 = \frac{5.4.3.2.1}{3.2.1}$. Agar muncul unsur 6 sesuai dengan jumlah lubang, maka $\frac{5.4.3.2.1}{3.2.1} = \frac{6.5.4.3.2.1}{6.3.2.1} = \frac{6.5.4.3.2.1}{3.2.1.3.2.1} = \frac{6!}{(6-3)!3!}$. Rumus tersebut dapat digeneralisasi dengan C_3^6 .

c. Empat jari

Berdasarkan pola yang terjadi, cara menutup 6 lubang dengan 4 jari adalah 15 cara. Cara tersebut bisa digeneralisasi dengan pola $15 = 5.3 = \frac{6.5}{2} = \frac{6.5.4.3.2.1}{4.3.2.1.2.1} = \frac{6!}{4!2!}$. Agar muncul unsur 6 dan 4 saja, maka $\frac{6!}{4!2!} = \frac{6!}{4!(6-4)!}$.

Rumus tersebut dapat digeneralisasi dengan C_4^6 .

Simpulan yang didapat adalah misal jari yang digunakan adalah r jari dan lubang yang ada adalah n lubang, maka banyak cara menutup lubang tersebut adalah C_r^n .

Tabel 3. Pola Cara Menutup 6 Lubang Suling Bambu dengan 4 Jari

No.	Pola
1.	_ _ _ _EF
2.	_ _ _D_F
3.	_ _ _DE_
4.	_ _C_ _F
5.	_ _C_E_ _
6.	_ _CD_ _
7.	_B_ _ _F
8.	_B_ _E_ _
9.	_B_D_ _
10.	_BC_ _ _
11.	A_ _ _ _F
12.	A_ _ _E_ _
13.	A_ _D_ _
14.	A_C_ _ _
15.	AB_ _ _ _

Kasus II

Diberikan sebuah seruling bambu dengan 6 lubang untuk meletakkan jari. Ada berapakah nada yang tercipta berdasarkan cara menutupnya jika digunakan

- dua jari
- tiga jari
- empat jari

Akan ditentukan pola nada yang terjadi dan generalisasi terhadap pola nada tersebut. Setiap lubang diberikan kode mulai dari paling dekat dengan posisi mulut yakni A, B, C, D, E dan F. Apabila lubang tidak tertutup, maka kode masih tetap di tulis. Apabila lubang tertutup, maka kode diganti dengan tanda "-". Kemudian berdasarkan cara menutup, seruling bambu akan ditiup. Jika nada yang dihasilkan sama atau mirip, maka diberikan kode yang sama. Pola yang terjadi adalah sebagai berikut.

DOI : 10.5281/zenodo.7367365

a. Dua jari

Berdasarkan kode nada pada Tabel 4, setiap muncul A paling depan mendapat kode nada 1. Apabila muncul B paling depan, mendapat kode nada 2. Apabila muncul kode C paling depan mendapat kode nada 3. Dimisalkan kode nada yang muncul adalah k. Berdasarkan generalisasi pada kasus I, maka pola yang didapat ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 4. Kode Nada berdasarkan Pola Cara Menutup 6 Lubang Suling Bambu dengan 2 Jari

No.	Pola	Kode Nada
1.	ABCD_ _	1
2.	ABC_E_	1
3.	ABC_ _F	1
4.	AB_DE_	1
5.	AB_D_F	1
6.	AB_ _EF	1
7.	A_CDE_	1
8.	A_CD_F	1
9.	A_C_EF	1
10.	A_ _DEF	1
11.	_BCDE_	2
12.	_BCD_F	2
13.	_BC_EF	2
14.	_B_DEF	2
15.	_ _CDEF	3

Tabel 5. Generalisasi Kode Nada berdasarkan Pola Cara Menutup 6 Lubang Suling Bambu dengan 2 Jari

k	Kode muncul paling depan	Banyak Nada	Generalisasi	Rumus Umum
1	A	10	C_2^5	C_{3-k}^{6-k}
2	B	4	C_1^4	
3	C	1	C_0^3	

b. Tiga jari

Tabel 6. Kode Nada berdasarkan Pola Cara Menutup 6 Lubang Suling Bambu dengan 3 Jari

No.	Pola	Kode Nada
1.	ABC_ _ _	1
2.	AB_D_ _	1
3.	AB_ _EF	1
4.	AB_ _ _F	1
5.	A_CD_ _	1
6.	A_C_E_	1
7.	A_C_ _F	1
8.	A_ _DE_	1
9.	A_ _D_F	1
10.	A_ _ _EF	1
11.	_BCD_ _	2
12.	_BC_E_	2
13.	_BC_ _F	2
14.	_B_DE_	2
15.	_B_D_F	2
16.	_B_ _EF	2
17.	_ _CDE_	3
18.	_ _CD_F	3
19.	_ _C_EF	3
20.	_ _ _DEF	4

Berdasarkan kode nada di atas, setiap muncul A paling depan mendapat kode nada 1. Apabila muncul B paling depan, mendapat kode nada 2. Apabila muncul kode C paling depan mendapat kode nada 3. Apabila muncul kode D paling depan mendapat kode nada 4. Dimisalkan kode nada yang muncul adalah k. Berdasarkan generalisasi pada kasus I, maka pola yang didapat adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Generalisasi Kode Nada berdasarkan Pola Cara Menutup 6 Lubang Suling Bambu dengan 3 Jari

k	Kode muncul paling depan	Banyak Nada	Generalisasi	Rumus Umum
1	A	10	C_3^5	C_{4-k}^{6-k}
2	B	6	C_2^4	
3	C	3	C_1^3	

DOI : 10.5281/zenodo.7367365

k	Kode muncul paling depan	Banyak Nada	Generalisasi	Rumus Umum
4	D	1	C_0^2	

c. Empat jari

Tabel 8. Kode Nada berdasarkan Pola Cara Menutup 6 Lubang Suling Bambu dengan 4 Jari

No.	Pola	Kode Nada
1.	AB_____	1
2.	A_C_____	1
3.	A__D__	1
4.	A__E__	1
5.	A_____F	1
6.	_BC_____	2
7.	_B_D__	2
8.	_B__E__	2
9.	_B_____F	2
10.	__CD__	3
11.	__C_E__	3
12.	__C_____F	3
13.	___DE__	4
14.	___D_F	4
15.	___EF	5

Berdasarkan kode nada di atas, setiap muncul A paling depan mendapat kode nada 1. Apabila muncul B paling depan, mendapat kode nada 2. Apabila muncul kode C paling depan mendapat kode nada 3. Apabila muncul kode D paling depan mendapat kode nada 4. Apabila muncul kode E paling depan mendapat kode nada 5. Dimisalkan kode nada yang muncul adalah k. Berdasarkan generalisasi pada kasus I, maka pola yang didapat pada Tabel 9.

Tabel 9. Generalisasi Kode Nada berdasarkan Pola Cara Menutup 6 Lubang Suling Bambu dengan 4 Jari

k	Kode muncul paling depan	Banyak Nada	Generalisasi	Rumus Umum
1	A	5	C_4^5	C_{5-k}^{6-k}
2	B	4	C_3^4	
3	C	3	C_2^3	
4	D	2	C_1^2	
5	E	1	C_0^1	

Misalkan jari yang digunakan adalah r jari, kubang teratas adalah k, banyak nada sama yang dihasilkan adalah C_{r-k}^{6-k} . Banyak nada berbeda yang dapat dihasilkan adalah r + 1 nada.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis pola Konstruksi Konsep Kombinatorika melalui Media Seruling Bambu didapatkan generalisasi sebagai berikut. (1) Misalkan jari yang digunakan adalah r jari dan lubang yang ada adalah n lubang, maka banyak cara menutup lubang tersebut adalah C_r^n . (2) Misalkan jari yang digunakan adalah r jari, kubang teratas adalah k, banyak nada sama yang dihasilkan adalah C_{r-k}^{6-k} . Banyak nada berbeda yang dapat dihasilkan adalah r + 1 nada.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali Mahmudi. *Kombinatorika*. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Matematika%20Diskret%20Kombinatorika.pdf>. Diakses tanggal 5 oktober 2018.
- Astuti, Robia. 2017. *Analisis Learning Obstacles Mahasiswa Dalam Mempelajari Materi Kombinatorial*. Jurnal Edumath , Volume 3 No. 1, Januari 2017 Hlm. 56-64. ISSN Cetak : 2356-2064. ISSN Online : 2356-2056. Pendidikan Matematika, STKIP Muhammadiyah Pringsewu Lampung
- Erika Laras Astutiningtyas, Anhdika Ayu Wulandari, Isna Farahsanti.2017. *Etnomatematika Dan Pemecahan Masalah Kombinatorik*. Jurnal Math

DOI : 10.5281/zenodo.7367365

Educator Nusantara. ISSN : 2459-9735
Volume 03 Nomor 02 Halaman 59 –
134. Universitas Veteran Bangun
Nusantara Sukoharjo
<https://kbbi.web.id/seruling>. Diakses
tanggal 5 oktober 2018

Prahetsy Two Era Putri.2011. *Penerapan
bukti tanpa kata pada bidang
matematika*.Skripsi. Jurusan
Matematika, FMIPA, Universitas
Negeri Semarang.

Ulfa Madjid.2012. *Suling Boloji* ' Sebagai Alat
Musik Tradisional Suku Rongkong
Luwu Utara: Suatu Tinjauan
Organologi.Program Studi Pendidikan
Sendratasik,Fakultas Seni Dan
Desain,Universitas Negeri Makassar.